

ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

1. Μικροφράκτης φυτεμένος στην καρδιά των αμπελώνων στο Domaine Müller-Koeblerle ©Ver de Terre Production 2. Δέντρα σε αμπελώνες στο Domaine de Scamandre ©Ver de Terre Production 3. Σειρά δέντρων εξυπηρέτησης (Sorbus domestica) σε απόσταση κάθε 18 μέτρα εντός του αμπελώνα - Παραγωγή Domaine de Jean Marc Dreyer ©Ver de Terre 4. Αυτόχθονο δέντρο που διατηρείται στην άκρη του αμπελώνα - Domaine de Jean Marc Dreyer ©Ver de Terre

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Οι αγροδασικές πρακτικές αμπελώνων συνδυάζουν δύο πολυετή φυτά: δέντρα και αμπέλια, μέσα στο ίδιο αγροτεμάχιο, είτε στην άκρη είτε στη μέση του αγροτεμαχίου. Οι στόχοι αυτών των συστημάτων περιλαμβάνουν την καλύτερη και συνεργιστική χρήση του νερού και των θρεπτικών συστατικών, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα εδάφη, την πανίδα και τη χλωρίδα και τη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος: σκίαση, ανεμοφράκτες, υγρασία κατά τη διάρκεια καύσωνα και αποστράγγιση κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας. Τα δέντρα είναι επομένως σε θέση να ρυθμίζουν τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Εκτός από αυτά τα οικολογικά οφέλη, οι αγροδασικές πρακτικές των αμπελώνων επιτρέπουν τη διαφοροποίηση της παραγωγής με τη συγκομιδή προϊόντων δέντρων (ξύλεια, ενέργεια, φρούτα ή ξηρούς καρπούς).

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Τα δέντρα στους αμπελώνες (φράχτες, μεμονωμένα δέντρα, σειρές ή μικρά δασύλλια) και η διάταξή τους στο αγρόκτημα (μεταξύ των σειρών, στα όρια του αγροκτήματος) επιλέγονται ανάλογα με τον σκοπό τους: προστασία από τον άνεμο, καταφύγιο για τη βιοποικιλότητα, παραγωγή καρπών ή ξυλείας. Να επιλεγούν αυτοφυή είδη προσαρμοσμένα στο κλίμα του αμπελώνα, με αραιά κόμη. Να φυτευτούν μεταξύ μέσου Δεκεμβρίου και τέλους Φεβρουαρίου μετά την προετοιμασία του εδάφους (επίστρωση με οργανικά υλικά ή μηχανική επεξεργασία). Οι συνιστώμενες αποστάσεις είναι τουλάχιστον 3 m από τα αμπέλια και 25-30 m μεταξύ των σειρών. Το επίστρωμα (τουλάχιστον 1 m² ανά δέντρο) και η ισχυρή προστασία είναι απαραίτητα. Το διαμορφωτικό κλάδεμα και η παρακολούθηση για 3 χρόνια εξασφαλίζουν βιωσιμότητα και απαραίτητες προσαρμογές.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις κλειδιά: Αμπελώνες, αμπέλι, αγροδασοπονία, ανταγωνισμός, φύτευση

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικολογικών οφελειών των δέντρων:

Η ενσωμάτωση δέντρων σε αμπελώνες βελτιώνει τη χρήση του νερού και των θρεπτικών ουσιών μέσω της καλύτερης διείσδυσης και συγκράτησης. Εμπλουτίζει επίσης τα εδάφη προσθέτοντας οργανική ύλη (φύλλα, ρίζες, τεμαχισμένο ξύλο) και διεγείροντας τη μικροβιακή ζωή. Οι βαθιές ρίζες των δέντρων συμβάλλουν στη μείωση της συμπίεσης του εδάφους και στη βελτίωση του αερισμού.

Τα δέντρα ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, αναδημιουργούν οικολογικούς διαδρόμους και περιορίζουν τις χημικές εισροές προωθώντας τις φυσικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φυτών, ωφέλιμων οργανισμών και βιο-επιθετικών ειδών. Αντιμετωπίζουν επίσης τις κλιματικές προκλήσεις δημιουργώντας ένα ευεργετικό μικροκλίμα, ρυθμίζοντας την υγρασία, προστατεύοντας από τον παγετό, μειώνοντας το θερμικό στρες κατά τη διάρκεια των καύσωνα και μετριάζοντας τις επιπτώσεις του ανέμου. Ωστόσο, η επίδρασή τους εξαρτάται από την πυκνότητα, τον προσανατολισμό και την απόσταση των φυλλωμάτων. Το τακτικό κλάδεμα αποτρέπει την υπερβολική σκίαση, διατηρώντας το φως που είναι απαραίτητο για τα αμπέλια και αποφεύγοντας τη μείωση της παραγωγής.

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ δέντρων και αμπελιών δείχνουν περιορισμένο ανταγωνισμό νερού, καθώς τα δέντρα έχουν πρόσβαση σε αποθέματα βαθύων υδάτων σε ακτίνα 10 μέτρων. Ωστόσο, οι 2-3 παρακείμενες σειρές αμπέλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό για άζωτο. Πρακτικές όπως το εναέριο κλάδεμα (μείωση της κόμης, επικονίαση) ή το κλάδεμα των ριζών βοηθούν στον έλεγχο της ανάπτυξης των δέντρων και της κατανάλωσης πόρων. Αν και τα δέντρα ανταγωνίζονται για τα επιφανειακά ύδατα, παρέχουν αντισταθμιστικά οφέλη, λειτουργώντας ως «υδραυλικοί ανελκυστήρες» που φέρνουν βαθιά νερά στην επιφάνεια, καθιστώντας τα διαθέσιμα στα αμπέλια. Τα δέντρα απελευθερώνουν επίσης υδρατμούς στην ατμόσφαιρα και δεσμεύουν την ατμοσφαιρική υγρασία (δροσιά ή βροχόπτωση), δημιουργώντας ένα μικροκλίμα.

Η επιλογή δέντρων που ευθυγραμμίζονται με τον κύκλο ζωής του αμπελιού και η τήρηση των απαιτήσεων (πυκνότητα αμπέλου, απαιτήσεις μονοκαλλιέργειας) είναι απαραίτητη.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- **Βελτίωση εδάφους και βιοποικιλότητας:** Τα δέντρα εμπλουτίζουν τα εδάφη των αμπελώνων, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και μειώνουν τις χημικές εισροές.
- **Προσαρμογή στο κλίμα και μικροκλίμα:** Τα δέντρα δημιουργούν ευεργετικά μικροκλίματα, ρυθμίζουν το νερό, προστατεύουν από τον παγετό και μετριάζουν τις επιδράσεις από τους καύσωνες.
- **Διαχείριση και αλληλεπίδραση:** Ο προσεκτικός σχεδιασμός (είδη, κλάδεμα, εργασίες εδάφους) ελαχιστοποιεί τον ανταγωνισμό με τα αμπέλια, ενώ πληροί τους ρυθμιστικούς περιορισμούς.

Αγροδασοπονία εντός αγρού σε αμπελουργικό σύστημα στο Domaine Müller-Koeblerle ©Ver de Terre Production

ANGELINE ALMEIDA

Ινστιτούτο Ver de Terre, Γαλλία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.